

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.254.2

DOI 10.5281/zenodo.15461827

Научная статья

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ И ЗАЩИТА АРЕНДОДАТЕЛЕЙ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ АРЕНДАТОРОВ

LEGAL ASPECTS OF HOUSING LEASE AND PROTECTION OF LANDLORDS FROM UNSCRUPULOUS TENANTS

БЕЛОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

КИРЮШИНА АННА НИКОЛАЕВНА,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

МАКАРЕВИЧ МАРИНА ЛЕОНИДОВНА,

доцент,

СЗИУ РАНХуГС.

BELOVA DARYA KONSTANTINOVNA,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

KIRYUSHINA ANNA NIKOLAEVNA,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

MAKAREVICH MARINA LEONIDOVNA,

Associate Professor,

North-West Institute of Management – RANEPA.

В статье рассматриваются правовые механизмы защиты арендодателей от недобросовестных арендаторов в России. Анализируются ключевые законодательные акты, регулирующие арендные отношения, включая Гражданский и Жилищный кодексы РФ. Приводятся распространённые схемы мошенничества, такие как незаконная субаренда, подделка документов и уклонение от оплаты, подкрепляя анализ примерами из судебной практики. Предлагаются практические рекомендации по безопасному оформлению договоров аренды, а также меры досудебного и судебного воздействия для защиты прав собственников. Особое внимание уделяется возможным реформам законодательства, направленным на упрощение процедуры выселения и усиление ответственности арендаторов.

The article discusses the legal mechanisms for protecting landlords from unscrupulous tenants in Russia. The key legislative acts regulating rental relations, including the Civil and Housing Codes of the Russian Federation, are analyzed. Common fraud schemes such as illegal subletting, document forgery and payment evasion are presented, supporting the analysis with examples from judicial practice. Practical recommendations are offered on the safe execution of lease agreements, as well as pre-trial and judicial measures to protect the rights of owners. Particular attention is being paid to possible legislative reforms aimed at simplifying the eviction procedure and increasing tenant responsibility.

Ключевые слова: аренда жилья, защита арендодателей, недобросовестные арендаторы, судебная практика, законодательные реформы.

Key words: rental housing, protection of landlords, unscrupulous tenants, judicial practice, legislative reforms.

Аренда жилых помещений в современной правовой системе является одной из наиболее конфликтных и юридически уязвимых сфер гражданских правоотношений. Спрос на аренду жилья стабильно высокий, но сохраняется правовая уязвимость арендодателей при столкновении с недобросовестными арендаторами. Согласно анализу статистических данных судебных дел, в последние годы намечается рост количества разбирательств, связанных с нарушениями условий договора аренды.

Механизм защиты прав арендодателя требует как временных, так и финансовых затрат, так как выселение недобросовестного арендатора возможно только в судебном порядке. Нормы, содержащиеся в законодательстве Российской Федерации, направленные на защиту прав арендаторов, создают дополнительные сложности для защиты прав собственников.

Проблема, рассмотренная в статье, заключается в отсутствии эффективных механизмов для борьбы с недобросовестными арендаторами и компенсации ущерба арендодателям.

В научной литературе неоднократно поднимались вопросы аренды жилья и правового регулирования договорных отношений. Абесалашвили М.З. обращает внимание на правовые противоречия в правах и обязанностях сторон договора аренды жилого помещения. Захаров Р.А. подчеркивает важность государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества. В то же время Башинская И.Г., и Башинская О.М. раскрывают криминологический аспект мошенничества в сфере недвижимости. Однако в большинстве работ фокус смещен в сторону защиты прав арендаторов, хотя проблема обеспечения интересов арендодателей рассматривается поверхностно. Это является обоснованием для необходимости комплексного анализа механизма защиты арендодателя от недобросовестных арендаторов.

Правовые отношения, возникающие во время аренды жилых помещений, регулируются рядом законодательных актов, основными являются:

- «Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)» от 21.10.1994 № 51-ФЗ;
- «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 22.12.2004 № 188-ФЗ;
- «Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости"» от 03.07.2015 № 218-ФЗ.

В работе применены методы системного и сравнительного анализа нормативно-правовых актов и судебной практики. Научные публикации и обзоры судебной практики использованы для выявления типичных правонарушений и анализа предложений по совершенствованию законодательства.

Договор аренды жилых помещений – это соглашение между арендодателем и арендатором, в котором первая сторона передает второй имущество во временное владение и пользование за определенную плату. Наниматель вправе пользоваться имуществом и получать доход, если это не противоречит договору. Заключенным договор признается, если он содержит четкое описание имущества [3, с. 26].

Договор найма жилого помещения заключается между собственником (наймодателем) и арендатором (нанимателем) с целью предоставления за плату жилого помещения на срок не более 5 лет. В договоре должно быть подробно описано жилое помещение, точное местоположение, количество комнат. Плата за аренду должна быть указана в договоре в рублях или другой валюте с указанием порядка конвертации в рубли. Необходимо указать сроки внесения оплаты и возможные изменения суммы.

Заключение договора на срок не более 5 лет в письменной форме позволит защитить права обеих сторон в суде, однако устный договор также действителен, но будет сложнее доказать его наличие. Рекомендуется указать входят ли коммунальные платежи в арендную плату, всех, кто будет проживать в квартире вместе с нанимателем, а также включить в договор пункты о последствиях расторжения, форс-мажорных обстоятельствах и другие. При сроке аренды более 90 дней необходимо зарегистрировать квартирантов по месту пребывания [4, с. 66].

Наниматель обязан своевременно платить за квартиру и коммунальные услуги, а также обеспечивать сохранность квартиры, при нанесении убытков арендатор обязан их возместить [1].

Договор аренды свыше одного года подлежит обязательной государственной регистрации. При отсутствии указанного срока в договоре аренды договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть расторгнут по собственному желанию каждой из сторон, после уведомления. Арендодатель обязан предоставить жилье в пригодном для использования состоянии, иначе будет нести ответственность [3, с. 26; 4, с. 67].

Собственник вправе расторгнуть договор после письменного предупреждения, если наниматель нарушает условия договора. Преимущественное право на продление договора аренды имеет арендатор при исправном выполнении всех обязательств по договору, в случае отказа, арендатор вправе требовать компенсацию. Арендатор обязан передать собственнику имущество в первоначальном состоянии после окончания срока договора аренды. При задержке собственник вправе требовать компенсацию. Защита прав арендаторов предусмотрена в рамках принципа неприкосновенности жилища [7, с. 150].

Существует множество схем мошенничества, самыми распространенными считаются следующие: незаконная субаренда, поддельные документы, попытки жить в съемной квартире бесплатно, попытки продать съемную квартиру [6, с. 101].

Незаконная субаренда – арендаторы снимают жилье на короткий срок и фальсифицируют документы, после чего под видом собственника сдают квартиру [6, с. 100; 11].

Поддельные документы – мошенники арендуют квартиру посуточно, подделывают выписку из ЕГРН или договор купли-продажи, а затем размещают объявление о сдаче жилья.

Попытки продать съемную квартиру – арендаторы подделывают документы и стараются продать квартиру.

Попытки жить в съемной квартире бесплатно – в данном случае арендаторы не оплачивают арендную плату, при этом у владельца квартиры возникают проблемы с выселением мошенников.

Случаи из судебной практики:

Дело № 1–338/2017. Мужчина, арендовав квартиру, решил использовать её для мошеннической схемы: он подделал паспорт собственницы квартиры и попытался продать её без её ведома. Арендатор попросил у хозяйки паспорт и документы на квартиру якобы для проверки возможности сдачи жилья в аренду, а затем подделал их. Вскоре квартира была выставлена на продажу через агентство недвижимости по низкой цене, и нашелся покупатель. Покупательница начала сомневаться в честности сделки и выяснила, что собственница квартиры не подписывала доверенность. Мошенник был задержан в момент оформления сделки [8].

Дело № 2–980/2021. Женщина решила сдать свою квартиру семье с детьми. Однако вскоре арендатор перестал оплачивать аренду и коммунальные услуги. Когда собственница обратилась в полицию, правоохранители посоветовали ей обращаться в суд. Арендаторы отказались выезжать, несмотря на письменное требование о выселении. Когда дело дошло до суда, арендаторы оправдывали свою позицию тем, что у них нет другого жилья, а ребенок ходит в школу рядом. Они акцентировали внимание на защите прав детей. Тем не менее, суд

не нашел оснований для того, чтобы оставить семью в квартире, поскольку арендаторы не имели прописки, а договор аренды не был заключен [5].

Советы для безопасной сдачи жилья. Прежде чем подписывать договор, нужно проверить следующие документы арендатора – паспорт, ИНН, документы, подтверждающие платежеспособность. Также можно заранее поискать информацию об арендаторах в интернете, чтобы понять, не связаны ли они с какой-либо мошеннической деятельностью. В договоре нужно указать срок аренды, размер арендной платы, условия оплаты коммунальных услуг и ответственность сторон, соблюдение правил пользования жильем, ответственность за сохранность имущества, порядок расторжения договора и выселения, включить пункт, который запрещает арендаторам сдавать жилье в субаренду без письменного согласия арендодателя. В случае нарушения этого условия договор будет расторгнут. Периодические проверки жилья также помогут избежать субаренды [12].

Меры, которые можно предпринять для ускорения процесса освобождения своего жилья от злоумышленников – выселение мирным путем и через суд.

В первую очередь, стоит попробовать договориться о выселении добровольно, предложив арендатору компенсацию или оплату части его расходов на переезд. В некоторых случаях стоит прибегнуть к услугам медиатора, чтобы быстро и грамотно найти компромисс, если стороны готовы к переговорам.

При выявлении незаконных действий со стороны арендатора можно ускорить его выселение за счет обращения в полицию в следующих случаях: арендатор незаконно занимает имущество (отказывается освободить помещение или платить аренду, он совершает противоправную или преступную деятельность в арендуемом помещении, он проявляет агрессию или угрожает арендодателю или создает угрозу для соседей.

Арендодатель может отключить коммунальные ресурсы, если арендные отношения прекращены, а отключение не нарушает права третьих лиц. Однако, этот метод не освобождает от взыскания долга через суд.

В случае, если арендатор отказывается съехать и нарушает условия договора, можно заменить замки в квартире. Для этого потребуется подтверждение вашего права собственности – выписка из ЕГРН. Смена замков возможно только если условия договора были нарушены.

Если арендатор отказывается съезжать или продолжает пользоваться квартирой незаконно, нужно подать иск в суд. Можно потребовать не только выселения арендатора, но и возмещения ущерба, если квартира была повреждена. Важно убедиться, что все ущербы и долги фиксируются в акте осмотра или в другом документе.

Арендодатель может подать иск о досрочном расторжении договора, если арендатор нарушает условия. Перед подачей иска необходимо отправить предупреждение, если есть четкие доказательства нарушения условий договора арендодатель может обратиться в суд по упрощенной процедуре. В России возможна подача иска о выселении арендатора без расторжения, это может ускорить процесс, но подать иск можно, только если арендатор нарушил договор [9, с. 90].

Если арендатор не освобождает помещение, можно подать виндикационный иск или иск об освобождении помещения, в зависимости от подхода суда.

Если договор аренды не заключен, арендодатель подает иск об истребовании имущества и взыскании долга как неосновательного обогащения [1, с. 85].

В случае недействительности договора подается иск о применении последствий недействительности сделки.

Процесс подачи иска. После отправки досудебной претензии и получения отказа или истечения срока, составляется иск в арбитражный суд. Иск должен соответствовать процессуальным требованиям. Судебное разбирательство может завершиться вынесением решения,

которое потребуется исполнить через судебных приставов, если арендатор не покинет помещение добровольно. Если дело доходит до суда, нужно доказать факт проживания арендатора и наличие задолженности. Суд может назначить отсрочку, но долг не исчезнет. В случае победы арендатор должен будет покрыть все расходы на судебные издержки.

Аренда недвижимости – одна из рискованных и сложных сфер деятельности. Несмотря на наличие правовых механизмов, собственники жилья часто сталкиваются с недобросовестными арендаторами. Судебные разбирательства могут затягиваться, взыскание задолженности и компенсации ущерба осложняться, а процесс выселения может занимать месяцы. Однако, даже при всех мерах предосторожности, проблема защиты прав арендодателей остается актуальной. Необходимы дальнейшие законодательные реформы, направленные на упрощение выселения злостных неплательщиков, усиление ответственности арендаторов за нарушение договорных обязательств и ускорение судебных процедур. Предлагается несколько улучшений правовой системы в сфере аренды:

- сделать процесс выселения более быстрым, например, через возможность подачи иска через онлайн-платформы или упрощение судебных процедур для арендодателей. Также можно рассмотреть возможность автоматической регистрации фактов нарушений условий аренды;

- установить обязательные сроки для рассмотрения дел о выселении арендаторов. Это может ускорить процесс, так как судебные инстанции будут иметь ограничения по времени;

- ввести обязательный этап медиации перед подачей иска в суд. Это может помочь сократить количество судебных разбирательств и ускорить решение проблемы мирным путем;

- упростить процесс подачи исполнительных листов для взыскания долгов с арендаторов, что позволит арендодателям быстрее вернуть свои деньги;

- ввести более строгие штрафы и санкции за систематическое нарушение условий аренды, включая обязательные минимальные сроки для исполнения решений суда;

- разрешить арендодателям запрашивать информацию о кредитной истории и наличии судебных долгов у арендаторов через госуслуги;

- ввести возможности проверки арендатора через систему «госгарантий» (например, требование финансового поручительства третьих лиц);

- ввести обязательную регистрацию всех долгосрочных (более 6 месяцев) договоров аренды в Росреестре для защиты прав арендодателей;

- создать цифровую платформу для удобного оформления и регистрации договоров аренды онлайн.

Таким образом, улучшения в правовой системе, направленные на упрощение и ускорение процесса выселения, могли бы значительно снизить нагрузку на суды и сделать его более доступным и эффективным для всех сторон.

Приведенное исследование и анализ показали, что действующие нормы законодательства Российской Федерации обеспечивают формальную защиту прав арендодателей, однако на практике их реализация сталкивается с рядом трудностей – от судебных процессов, которые длятся больше полугода, до сложности исполнения решений. В частности, наиболее острыми вопросами остаются: процесс выселения арендаторов, взыскание задолженности и компенсация ущерба.

Ускорение и упрощение процедур может быть осуществлено с помощью предложенных мер, которые были описаны выше. Такие инициативы способны повысить правовую защищенность собственников жилых помещений, снизить нагрузку на судебную систему и повысить доверие к институту найма жилых помещений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абесалашвили М.З. Права и обязанности сторон по договору аренды // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 4. С. 82-85.
2. Борисов Д. Источники правового регулирования аренды недвижимого имущества // Экономика и социум. 2017. № 1(36). С. 39-42.
3. Захаров Р.А. Государственная регистрация договоров аренды недвижимого имущества // Имущественные отношения в РФ. 2007. № 2(65). С. 26-28.
4. Зейналова Р.А. О правовых последствиях отсутствия государственной регистрации договора // Юридическая наука и практика: электронный журнал. 2021. № 4. С. 67-70.
5. Дело № 1-338/2017 // Стерлитамакский районный суд Республики Башкортостан. Решение от 10.06.2021. URL: https://sterlitamakskybkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_or=doc&number=7648446&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 04.03.2025).
6. Башинская И.Г., Башинская О.М. Криминологический аспект мошенничества в сфере недвижимости // Общество и право. 2016. № 4 (58). С. 100-103.
7. Майорова Л.А. Некоторые аспекты сделок, подлежащих государственной регистрации (на примере аренды недвижимых вещей) // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 4. С. 150-153.
8. История выселения: как закон защитил права собственницы, несмотря на эмоциональные аргументы квартирантов // Дзен. 2023. URL: <https://dzen.ru/a/Z7Ma6bqHQUWNR3F> (дата обращения: 12.03.2024).
9. Мограбян А.С. Расторжение договора аренды жилого помещения по соглашению сторон в свете последних изменений гражданского законодательства // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. № 4. С. 90-94.
10. Оруджова Д.Х., Ключникова Я.А. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений по аренде нежилой недвижимости // Проблемы экономики и юридической практики. 2024. Т. 20. № 2. С. 89-92.
11. Феоктистов А.В., Карамышева Ю.В. Нелегальная аренда жилых помещений: проблема развития и перспективы устранения // Наука. Общество. Государство. 2013. № 1. 10 с.
12. Сосник Н.П., Масленникова Л.В. Краткосрочная аренда жилья и краткосрочный найм жилья: проблемы и перспективы // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 110-10. С. 43-47.

Поступила в редакцию: 07.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Белова Д.К., Кирюшина А.Н., Макаревич М.Л., 2025.